

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПАРЕТОВСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПРИНЦИПОВ МИНИМАКСНОГО СОЖАЛЕНИЯ
И ГАРАНТИРОВАННОГО РЕЗУЛЬТАТА

В. И. Жуковский, Л. В. Жуковская, Ю. С. Мухина

МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет ВМК, Москва, Россия

Центральный экономико-математический институт РАН, Москва, Россия

*МГУ им. М.В. Ломоносова, механико-математический факультет,
Москва, Россия*

zhkvlad@yandex.ru, zhukovskaylv@mail.ru, js.mukhina@mail.ru

В середине прошлого века американский математик и статистик, профессор Мичиганского университета Леонард Сэвидж (1917–1971) и швейцарский экономист, профессор университета в Цюрихе Юрг Ниханс (1919–2007) независимо друг от друга предложили принцип минимаксного сожаления (ПМС) для принятия решения в однокритериальной задаче при неопределенности (ОЗН)

$$\Gamma = \langle X, Y, f(x, y) \rangle,$$

где $X \subset \mathbb{R}^n$ — множество альтернатив x , Y — множество неопределенностей $y \in Y \subset \mathbb{R}^m$, $f(x, y)$ — скалярная целевая функция. Этот ПМС сводится к построению пары $(x^r, R_f^r) \in X \times \mathbb{R}$ такой, что

$$R_f^r = \max_{y \in Y} R_f(x^r, y) = \min_{x \in X} \max_{y \in Y} R_f(x, y),$$

где $R_f(x, y)$ — функция риска (по Нихансу–Сэвиджу)

$$R_f(x, y) = \max_{z \in X} f(z, y) - f(x, y).$$

Румынский математик и статистик Абрахам Вальд (1902–1950), профессор Колумбийского университета, эмигрировавший в Америку, предложил для Γ принцип гарантированного результата (ПГР), сводящийся к построению пары $(x^g, f^g) \in X \times \mathbb{R}$ такой, что

$$f^g = \max_{x \in X} \min_{y \in Y} f(x, y) = \min_{y \in Y} f(x^g, y).$$

Цель доклада — объединение ПМС и ПГР, сводящееся к одновременному уменьшению функции риска $R_f(x, y)$ и увеличению гарантированного исхода $f^g[x] = \min_{y \in Y} f(x^g, y)$. Для этого предлагается перейти к двухкритериальной задаче

$$\Gamma_2 = \langle X, Y, \{f(x, y), -R_f(x, y)\} \rangle$$

и затем построить введенное в [1, 2] гарантированное по Парето решение

$$(x^P, f[x^P], R_f[x^P]) \in X \times \mathbb{R}^2.$$

Теорема. Если в Γ множества X и Y — компакты, а $f(x, y)$ непрерывна на $X \times Y$, то гарантированное по Парето решение существует.

Предложение. Пусть в Γ множества X и Y имеют вид $X = Y = \mathbb{R}^n$, функция $f(x, y)$ задается равенством

$$f(x, y) = x'Ax + 2x'Bu + y'Cy + 2a'x + 2c'y + d,$$

постоянные $(n \times n)$ -матрицы A и $-C$ положительно определены, $\det B \neq 0$, n -векторы a и c постоянны (штрих означает операцию транспонирования). Тогда

$$\begin{aligned}x^P &= -[A - B'C^{-1}B]^{-1}(a - BC^{-1}c), \\f[x^P] &= (a' - c'C^{-1}B')(A - BC^{-1}B')^{-1}(a - BC^{-1}c), \\R[x^P] &= 0.\end{aligned}$$

Список литературы

1. Zhukovskii V.I., Salukvadze M.E. The vector-valued maximin // New York: Acad. Press, 1994.
2. Жуковский В.И., Жуковская Л.В. Риск в многокритериальных и конфликтных системах при неопределенности. М.: URSS, 2017.
3. Дмитрук А.В. Выпуклый анализ. Элементарный вводный курс. М.: МАКС ПРЕСС, 2012.